
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.13165040

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В ГУЛАГЕ НА ТЕРРИТОРИИ КОМИ АССР В 1940-1950-Е ГОДЫ

RATIONALIZATION ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF FORCED LABOR IN THE GULAG ON THE TERRITORY OF THE KOMI ASSR IN THE 1940- 1950S

КУСТЫШЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

Ухтинский государственный технический университет.

KUSTYSHEV ANDREY NIKOLAEVICH,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Ukhta State Technical University.

Статья посвящена проблеме рационализаторской деятельности в лагерях ГУЛАГа на территории Коми АССР, осуществляющих разработку нефтяных, газовых, угольных месторождений в 1940-1950-е гг. Изучается научная литература, воспоминания очевидцев, архивные материалы, отражающие данный аспект экономической деятельности ГУЛАГа. Приводятся факторы, провоцировавшие рост заведомо безграмотных с технической точки зрения предложений. Сделан вывод, что большая часть предложений сводилась к уменьшению физических усилий, прилагаемых заключенными, при этом не способствуя радикальному усовершенствованию основных производственных процессов.

The article is devoted to the problem of rationalization activities in GULAG camps in the Komi ASSR, engaged in the development of oil, gas, and coal deposits in the 1940s and 1950s. The scientific literature, eyewitness accounts, and archival materials reflecting this aspect of the GULAG's economic activity are being studied. The factors that provoked the growth of proposals that were obviously illiterate from a technical point of view are given. It was concluded that most of the proposals were to reduce the physical efforts exerted by prisoners, while not contributing to the radical improvement of basic production processes.

Ключевые слова: *рационализаторство, заключенный, Север, нефть, изобретения.*

Key words: *innovation, prisoner, North, oil, inventions.*

Вопрос о востребованности и восприимчивости гулаговским производством результатов технического творчества лишенных свободы людей, возможностей и условий реализации их научного (рационализаторского) потенциала, безусловно, вызывает исследовательский интерес. Прежде всего, если объектом изучения являются гулаговские

структуры, задействованные на работах, связанных с освоением топливной базы на Европейском Севере России, химических производствах, продукция которых имела существенное значение для укрепления экономического и оборонного потенциала страны в 1940-1950-е годы. Речь идет о проблеме, имеющей отношение к многоаспектной экономической истории ГУЛАГа, исследование которой позволяет более корректно судить о мобилизационных возможностях системы принудительного труда.

Определенный интерес вызывает ретроспективный подход к основам принудительного труда исследователя из «Высшей школы экономики» (Санкт-Петербург) профессора А.П. Скоробогатова, включающий рассуждения об использовании рабского труда в отраслях, требующих высокой квалификации и творческого отношения к делу [7, с. 65]. Прежде всего, следует согласиться с его мнением, что высококвалифицированный труд, который «нельзя проконтролировать», предполагает «положительное стимулирование». Это может быть вознаграждение сверх прожиточного минимума, участие в прибылях от успеха проекта, наконец – перспектива освобождения [7, с. 65].

Данное утверждение подтверждается рядом лагерных биографий изобретателей и рационализаторов, отбывавших заключение на территории рассматриваемого региона.

Достаточно показательна судьба известного химика Г.А. Разуваева, отбывавшего заключение в Ухтижемлаге. В 1942 г. он был расконвоирован с предоставлением небольшой комнаты, возможности завести огород, запастись на зиму дровами. «Это казалось недостижимым счастьем», – писал впоследствии ученый [6, с. 19]. В скором времени за успешную работу радиевого завода ученый был досрочно освобожден и переведен на вольное поселение.

В 1945 году начальник промысла направил ссыльного ученого в Москву сопровождать груз (ампулы радия). За время пребывания в Москве Г.А. Разуваевым при поддержке Президента Академии наук СССР А. Н. Несмеянова по случайно сохранившимся оттискам публикаций была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук [4, с. 3].

Одной из форм «положительного стимулирования» заключенных-рационализаторов являлась выдача патентов на их изобретения. Об этом, в частности, вспоминает бывший заключенный Интинского ИТЛ Прейгерзон Ц.И., изобретший для комбината «Интауголь» новый комбайн для добычи угля [5, с. 141].

Учитывая фрагментарный характер подобных свидетельств, отметим, что меры «положительного стимулирования», вырабатываемые в рамках гулаговской системы принудительного труда, оказывали ограниченное влияние ее на научно-технический потенциал.

Прежде всего, следует указать, что в реальности условия, в которых находились подневольные специалисты, могли существенно отличаться и зависели от различных обстоятельств: от производственного профиля лагеря и востребованности специалиста, режима содержания и халатности руководства ИТЛ и др.

Источники свидетельствуют, что в ИТЛ присутствовала явная дискриминация рационализаторов и изобретателей из числа заключенных. Вознаграждение за изобретательство зависело не от ценности того или иного предложения, а от статуса его автора. Премии заключенных в разы отличались от премии вольнонаемных». На эту проблему обратили внимание исследователи О.Н. Солдатова [8, с. 392-394] и Г.М. Иванова [2, с. 366-367].

Согласно ведомственной инструкции, утвержденной в 1943 г. заместителем министра внутренних дел В.В. Чернышовым, рационализаторам и изобретателям из числа заключенных должно было выплачиваться не авторское вознаграждение, а поощрительная премия в размере, примерно, одной десятой от шкалы вознаграждения правительственной инструкции [3, с. 460].

Определенные коррективы были внесены только в 1952 г., в связи с изданием 29 сентября правительственного постановления, предусматривающим выплату авторского вознаграждения

граждения заключенным в размере от 25 до 50% от вознаграждения, установленного для вольнонаемных работников, «в зависимости от важности изобретения, технического усовершенствования и рационализаторского предложения» [3, с. 587].

При этом необходимо учитывать, что для самих заключенных рационализаторская деятельность была связана с надеждами хоть на какое-то облегчение режима содержания. Помимо того, немаловажным фактором в данном случае, являлся характер производства: в подразделениях, предполагающих частичную интенсификацию производственных процессов, активность заключенных в рассматриваемом направлении могла носить достаточно высокий характер.

Л.С. Трус, свидетель лагерной жизни, отмечал, что заключенные зачастую враждебно воспринимали рационализаторов [9, с. 151]. В данном случае гипотетически можно предположить наличие определенной связи между внедренным рацпредложением, увеличением производительности труда и следовавшим за этим возрастанием норм выработки, иными словами – между творческими порывами и усилением эксплуатации спецконтингента.

В то же самое время, по свидетельству бывшего заключенного Минерального ИТЛ А.В. Туркова, руководство лагеря боялось нововведений, справедливо полагая, что надежнее и проще решать производственные задачи силами арестантов, а в них недостатка не испытывалось [10, с. 89].

Критичному осмыслению следует подвергнуть точку зрения, высказанную профессором А.С. Скоробогатовым относительно того, что «использование рабского труда в отраслях, требующих высокой квалификации и творческого отношения к делу» не было «оправдано текущими выгодами и затратами» [7, с. 65].

Исследователь должен учитывать дифференциацию заключенных на рабочих-практиков, и высококвалифицированных специалистов, экономическая выгода от разработок которых могла достигать достаточно высоких показателей. При этом удельный вес неостребованных в силу объективных причин рацпредложений оставался достаточно высоким.

С целью аргументации данного тезиса рассмотрим изобретательскую и рационализаторскую деятельность в нефте- и угледобывающем сегментах гулаговского производства, потенциально более восприимчивых к проявлениям технического творчества.

Для обеспечения репрезентативности выводов определим удельный вес рационализаторских предложений по Ухто-Ижемскому лагерю НКВД, принятых к реализации, внедренных в производство, давших годовую экономию в динамике за несколько лет. В 1940 г. от всего объема поступивших к реализации было принято 54,0% рацпредложений; 1941 г. – 53,0%; 1942 – 51,0%; 1943 г. – 67,0%. Внедрено в производство: 1940 г. – 39,0%; 1941 г. – 38,0%; 1942 г. – 37,0%; 1943 г. – 55,0%. При этом удельный вес инноваций, по которым была подсчитана экономия денежных средств, составил от общего объема внедренных рацпредложений в 1940 г. – 30,0%; 1941 г. – 27,0%; 1942 г. – 21,6%; 1944 г. – 38,0% [1, д. 968, л. 31]. Таким образом, менее половины из поступивших рацпредложений внедрялось в лагерное производство.

Данный вывод подтверждается анализом карточек по учету изобретений и рационализаторских предложений. Интерес, который они вызывают у исследователей, обусловлен тем, что анализ данного источника позволяет выявить численность рацпредложений, поданных на том или ином лагерном предприятии, соотношение внедренных и отклоненных новаций [1, д. 968, л. 9].

При этом достаточно трудно судить о технической целесообразности всех зарегистрированных рационализаторских предложений. Анализ карточек свидетельствует о том, что значительная часть отклоненных предложений сводилась к уменьшению физических усилий, прилагаемых заключенными, но не способствовала радикальному усовершенствованию основных производственных процессов.

Вполне возможно, что значительное число не востребуемых предложений было уязвимо с технической точки зрения. Очевидно, что существенной предпосылкой подачи их были тяжесть пребывания в лагере, избежать общих работ – с одной стороны и меры «положительного стимулирования», применявшиеся к рационализаторам – с другой.

Вышеуказанные факторы провоцировали рост заведомо безграмотных с технической точки зрения предложений, а зачастую – простую имитацию рационализаторства.

При этом важно отметить, что на фоне распространенности фиктивных рацпредложений, вносимых заключенными, система принудительного труда фрагментарно пыталась направить развитие рационализаторской мысли в направлении, востребованном производством.

Данную цель, в частности, преследовал выпуск Ухто-Ижемским ИТЛ в 1944 г. темника по рационализации и изобретательству. Данный документ был составлен на основе материалов, подготовленных подразделениями комбината в помощь рационализаторам и изобретателям. Темник имел своей задачей «раскрыть потребности производства в условиях военного времени с учетом вероятных перспектив развития производственной деятельности лагеря на первых этапах послевоенного периода» [1, д. 1020, л. 6-115].

Одним из факторов, стимулирующих рационализаторскую деятельность в ИТЛ, являлась организация школ стахановских методов труда. В основу их программы бралось изучение методов и приемов работы инструктора-стахановца. В программе предусматривалось краткое теоретическое обоснование и анализ стахановских методов труда, приемы обучения практическим навыкам, правильная и наиболее рациональная организация рабочего места и труда [1, д. 342, л. 41].

Первые школы появились в системе ГУЛАГа на Европейском Севере страны в Ухтижемлаге в январе-феврале 1940 года. Школы работали по заранее выработанной программе, и были организованы для следующих специальностей: лесорубов, токарей, слесарей, электрообмотчиков, машинистов, компрессорщиков, буровиков, забойщиков и др. [1, д. 43, л. 19].

Демонстрация данных возможностей системы проявлялась в наметившейся с конца 1930-х годов централизации рационализаторской и изобретательской деятельности: в создании при лагерях Бюро рационализаторства и изобретательства (БРИЗов). В ИТЛ, производственный сектор которых был ориентирован на эксплуатацию недр Европейского Севера страны, количество их могло быть значительным. К примеру, в 1943 г. в подразделениях Ухто-Ижемского лагеря функционировало шестнадцать БРИЗов [1, д. 968, л. 31]. Они, в свою очередь, координировались Центральным БРИЗом, в состав которого входили конструкторское бюро, разрабатывавшее отдельные проекты сооружений и механизмов (в том числе новых конструкций), и Центральная техническая библиотека. Аппарат ЦБРИЗа должен был не только проектировать, но и выезжать на места, контролировать и принимать активное участие в монтаже, строительстве и внедрении внесенных им предложений [1, д. 968, л. 63].

Таким образом, рационализаторская деятельность получала распространение и была в определенной степени востребована преимущественно в исправительно-трудовых лагерях, спецконтингент которых был задействован на работах, связанных с освоением недр и предполагающих интенсификацию производства. Исследовательский интерес к данной проблеме позволяет составить более полное представление о деятельности ГУЛАГа в условиях мобилизационной экономики СССР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственное учреждение Республики Коми «Национальный архив Республики Коми. (ГУРК «НАРК»). «Архивохранилище № 1». Ф. Р-1668. Оп. 1. URL: <https://www.gramota.net/materials/3/2014/2-1/34.html>.

2. Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М: Наука, 2006. 437 с.
3. История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. Том 3. Экономика Гулага. Отв. ред. и сост. О.В. Хлевнюк. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/48156>.
4. Колотий И. Необыкновенная судьба // Ухта. 1990. URL: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookInfo.aspx?Id=3406881>.
5. Прейгерзон Ц.И. Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949-1955). М.: Возвращение. 2005. 304 с.
6. Разуваев Г.А. Рассказы без подробностей // Химия и жизнь. 1988. № 2. С. 15-19.
7. Скоробогатов А.С. Жизнь или свобода: рациональные основы принудительного труда в исторической перспективе // Журнал институциональных исследований. 2009. № 1. С. 57-72.
8. Солдатова О.Н. Изобретатели и изобретательская деятельность в развитии научно-технического прогресса промышленности советского государства (1917-1956 гг.): дис. ... докт. ист. наук. Самара, 2015. URL: https://www.dissforall.com/_catalog/t10/_science/164/729959.html.
9. Трус Л.С. Введение в лагерную экономику // ЭКО. 1991. № 1. URL: <https://memorial.krsk.ru/Public/1990/19900828-1.htm>.
10. Турков А.В. Зло // Инталия: Стихи и воспоминания бывших заключенных Минлага (г. Инта Коми АССР). М.: Весть, 1995. 244 с.

© Кустышев А.Н., 2024.